

Kutatási program az ismeretek megosztására és az új digitális technológiák juh- és kecsketartásban való alkalmazásának javítására

Erős hálózat Európa szerte

18

Húshasznú juh

11

Tejhasznú juh

8

Tejhasznú kecske

Tréning nap

12

Innovative farms

Digifarms

18

7

Húshasznú juh

2

Tejhasznú juh

3

Tejhasznú kecske

Bemutató nap

1350+

Bevont érdekelt fél

1 Zárószeminárium Skóciában

1 Nemzetközi tanulmányút Új-Zélandon

52 Hazai Workshop

5 Transznacionális Workshop

Sm@RT produktomok

Az eredmények széleskörű terjesztése

500+ tevékenység
20+ kiállítás és vásár
5000+ kiosztott szórólap

1 weboldal
400+ cikk
7 nyelv

80+ videó
73000+ nézettség a YouTubeon
21500+ Facebook elérés

280+ követő

100+ követő

250+ követő

63 feliratkozó

155+ feliratkozó

www.smartplatform.network

Konzorciumvezető:

Partnerek:

Agris

Agenciația pro sa cercinca in agricultura
Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura

AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY

www.emu.ee
Estonian University of Life Sciences

INRAE

In Extenso
Innovation Croissance

INSTITUT DE L'ÉLEVAGE
idele

Moredun

NIBIO

Hazai partner:

UNIVERSITY OF DEBRECEN

A Sm@RT projektet az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs program finanszírozta a 101000471 számú támogatási megállapodás alapján

